

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Niyozova Salomat Saparovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
“Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish” kafedrası professori,
yuridik fanlar doktori,
E-mail: salomat.niyozova@mail.ru

JINOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

For citation: Niyozova Salomat Saparovna. THE CONCEPT OF QUALIFYING A CRIME AND ITS CHARACTERISTICS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 92-104

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13528054>

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada jinoyatlarni kvalifikasiya qilish tushunchasi va uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, ushbu maqolada jinoyatlarni kvalifikasiya qilish birinchidan, davlatning jinoyat-huquqiy sohada olib borayotgan siyosatini qo‘llab-quvvatlash; ikkinchidan, jinoyat qonuni prinsiplarini amalga oshirishning zaruriy sharti bo‘lishi; uchunchidan, qonunda ko‘rsatilgan normalarga tayangan holda odil sudlovni amalga oshirishning kafolati ekanligi; to‘rtinchidan, aybdor va jabrlanuvchining qonuniy huquq va manfaatlarini ta‘minlanishining kafolati hisoblanishi; beshinchidan, odil sudlov organlarining obro‘sinı ko‘tarish va uni qo‘llab-quvvatlashga ko‘maklashish; oltinchidan, aniq sud statistikasini yuritishning haqqoniy asosi ekanligi; yettinchidan, kvalifikasiya jinoyat qonunida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir etilganligini, haqqoniyligini tan olishning asosi bo‘lib xizmat qilishi yuzasidan fikirlar berilgan.

Kalit so‘zlari: Aybdorlik, bosqichlar, jazo, javobgarlik, jinoyat, kvalifikasiya qilish, tergov organlari, prokuror, sud, sodir etilgan.

Ниязова Саломат Сапаровна,
Профессор кафедры уголовного права, криминологии
и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор юридических наук
E-mail: salomat.niyozova@mail.ru

ПОНЯТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ПРИЗНАКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется понятие квалификации преступления и его особенности. Также квалификация преступления по данной статье заключается, во-первых, в поддержке политики

государства в области уголовного права; во-вторых, быть органом реализации уголовного закона пинциплап; в-третьих, что это гарантия осуществления правосудия на основе упомянутого в законе нопмалап; в-четвертых, оно считается гарантией обеспечения законных прав и интересов обвиняемого и подсудимого; в-пятых, содействовать и поддерживать отправление правосудия; в-шестых, есть законные основания для сокрытия конкретной судебной статистики; в-седьмых, даны заключения относительно того, что квалификация служит основанием признания факта совершения общественно опасного деяния, наказуемого в уголовном законе.

Ключевые слова: Вина, стадии, наказание, ответственность, преступление, квалификация, тепгов оганлапи, ппокупоп, суд, совершенное.

Niyozova Salomat Saparovna,
 Professor of the Department of Criminal Law,
 Criminology and Anti-Corruption
 of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Law
 E-mail: salomat.niyozova@mail.ru

THE CONCEPT OF QUALIFYING A CRIME AND ITS CHARACTERISTICS

ANNOTATION

This article analyzes the concept of crime classification and its specific features. Also, the qualification of crimes in this article is, firstly, to support the policy of the state in the field of criminal law; secondly, it is a necessary condition for the implementation of the principles of the criminal law; thirdly, it is a guarantee of the implementation of justice based on the norms specified in the law; fourthly, it is considered a guarantee of ensuring the legal rights and interests of the guilty party and the victim; fifth, to raise the reputation of the judiciary and help support it; sixth, that it is a true basis for keeping accurate court statistics; Seventhly, opinions were given regarding the fact that the qualification serves as a basis for recognizing the fact that the socially dangerous acts provided for in the criminal law have been committed.

Keywords: Guilt, stages, punishment, responsibility, crime, qualification, investigative bodies, prosecutor, court, committed.

Bizga ma'lumki, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish – barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar – surishtiruv, tergov, prokuratura va sud tomonidan amalga oshirilib, ular faoliyatini umumiy vazifa va majburiyatlar bilan bog'lashi bilan tavsiflanadi.

Sodir etilgan jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, ko'rsatilgan subyektlardan jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish tushunchasini, uni jinoyat huquqi nazariyasidagi o'rnini va roli, shuningdek alohida turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning umumiy, maxsus va yagona kvalifikatsiya qilish qoidalarini bilishlarni talab qiladi. Asosan bu qoidalar jinoyat qonunchiligida, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlarida yoki jinoyat huquqi nazariyasi va sudning boshqa amaliyoti bilan belgilanadi. Ularning xususiyatlari shundan iboratki, ular jinoyat qonunchiligida, jinoyat huquqi nazariyasining mustaqil bo'limida alohida nazarda tutilmasdan, yuridik fanning bu sohaning alohida turdagi holatlarga taalluqli bo'lib ko'rinadi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolariga bag'ishlangan monografiyalarda[1], bu qoidalarning barchasi emas, ammo ko'pchiligi tahlil qilingan. Oxirgi yillarda jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish qoidalari bilan bog'liq holatlar ko'rilayotgan yoki kvalifikatsiya qilishning alohida qoidalarini o'zlarida mujassamlashtirgan darsliklar va o'quv qo'llanmalar chop ettirishgan hamda ilmiy ishlar qilishgan[2].

Shu o'rinda jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolariga bag'ishlangan ilmiy ishlar ko'rsatilgan muammolarni hal etish hamda jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish nazariyasini rivojlantirish va samaradorligini oshirishning mustahkam asosi bo'lib xizmat qiladilar.

Shu bilan birga jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning qoidalari mutloq va o'zgaraydigan, deb ta'kidlab bo'lmaydi. Ularning mazmuni jinoyat qonunchiligini o'zgarishi hamda jinoyat huquqi nazariyasining rivojlanishiga bog'liqdir.

Jinoyat huquqi bo'yicha, jinoiy javobgarlikning yagona asosi bo'lib, shaxsning qilmishida qonunda belgilangan aniq jinoyat tarkibining barcha belgilarining mavjudligi hisoblanadi. Shu bois shaxs u tomonidan sodir etilgan qilmish jinoyat qonunining aniq moddasida nazarda tutilgan bo'lsagina jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Shaxsni muayyan jinoyat sodir etishda aybdorlik masalasini hal etishda tergov organlari, prokuror yoki sud u tomonidan sodir etilgan qilmishining barcha belgilarini qamrab oluvchi jinoiy-huquqiy normani tanlashlari, ya'ni uning qilmishini kvalifikatsiya qilishlari kerak.

Darhaqiqat, kvalifikatsiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, "qualis" – "qanday", "qanday sifatli" va "facere" - "qilish" ma'nolarini anglatadi. Ta'kidlab o'tish joizki, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish surishtiruv, dastlabki tergov va sud organlari tomonidan amalga oshirilib, qonuniy kuchga kiruvchi sudning yakuniy hukmi bilan mustahkamlanadi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jinoyat huquqi nazariyasida huquqshunos olimlar o'rtasida turli xil talqin etilib kelingan. Masalan, A.M.Zatserining fikricha jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish sifatida shaxsning sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishini JKda nazarda tutilgan jinoyat tarkibining tegishli belgilariga mos kelishligini aniqlashdir[3].

V.V.Marchuk esa, jinoyat huquqida kvalifikatsiya tushunchasini sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat qonunchiligida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi belgilariga aniq mos kelishini aniqlashdir[4], deb ta'kidlaydi.

A.I.Rarog jinoyatni kvalifikatsiya qilish bu qilmishga yuridik baho berishni, ushbu jinoyat alomatlarini aks ettirgan tegishli jinoiy-huquqiy normani ko'rsatishni bildiradi, deb ta'rif bergan[5]. Har qanday jinoyatni kvalifikatsiya qilish natijasida muayyan holatda jinoyat qonunining qaysi normasini qo'llash mumkinligi haqida xulosa chiqariladi.

M.X.Rustambaev, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish tushunchasini tor va keng ma'noda tushunish lozimligini ta'kidlab o'tadi[6].

Shu bois, kvalifikatsiya termini boshlang'ich tor ahamiyatlidir. U qandaydir "toifa yoki guruhga tegishli bo'lgan hodisa yoki predmetning yuqori darajali tayyorligi va xususiyati (bahosi)ni bildiradi". Aynan shuning uchun "Kvalifikatsiya" tushunchasi huquq sohasida qonun nuqtai nazaridan odamlarning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xatti – harakatini kvalifikatsiya qilishga xizmat qiladi.

Shunday qilib jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish sifatida JKning ikkinchi (maxsus) qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi jihatdan to'g'ri kelishligini o'rnatishdir[7].

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning mohiyati shundan iboratki, aybdorni ahloqan tuzalishi uchun yetarli va zarur bo'lgan jazo qo'llash maqsadida, sodir etilgan jinoyatda aybdor bo'lgan shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish, shuningdek boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishdir.

Shuningdek, bu – ixtisoslashtirilgan huquqni muhofaza qiluvchi organlarning huquqiy faoliyati hisoblanib, o'zida psixologik va mantiqiy jarayonni mujassamlantirgan ushbu organlarning natijali yo'naltirilgan faoliyatini anglatadi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish murakkab fikrlash jarayoni bo'lib, u mantiqiy qobiliyatni va ko'p faktlarga, belgi holatlarga huquqiy baho berishini talab etadi. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish bosqichida jinoyatlarning obyekt va obyektiv tomoni, subyekt va subyektiv tomonlarining yuridik ahamiyatga ega bo'lgan belgilarini JKda nazarda tutilgan jinoyat tarkibi belgilariga aniq mos kelishi zaruriyatini o'rnatadi.

Boshqacha so'zlar bilan aytganda jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish qilmishga huquqiy baho berishni anglatadi. Kvalifikatsiya bu jinoyat qonuni normalarini qo'llashning usullaridan biri hisoblanadi. Jinoyat qonuni qo'llash jinoiy hisoblanmagan qilmishlarga ham huquqiy baho berishni qamrab oladi.

S.F.Milovidovanning ta'kidlashicha, agar ular belgili bir jinoyatning tarkibiga kiritilib qonunda ko'rsatilgan bo'lsa, unda zaruriy belgisi hisoblanib jinoyatning kvalifikatsiyasiga ta'sir qiladi[8].

Yuqorida aytilganlardan, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning quyidagi muhim ahamiyatlarini belgilab olish mumkin: 1) davlatning jinoyat-huquqiy sohada olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlash; 2) jinoyat qonuni printsiplarini amalga oshirishning zaruriy sharti hisoblanishi; 3) qonunda ko'rsatilgan normalarga tayangan holda odil sudlovni amalga oshirishning kafolati hisoblanishi; 4) aybdor va jabrlanuvchining qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlanishining kafolati hisoblanishi; 5) odil sudlov organlarining obro'sini ko'tarish va uni qo'llab-quvvatlashga ko'maklashish; 6) aniq sud statistikasini yuritishning haqqoniy asosi hisoblanishi; 7) kvalifikatsiya jinoyat qonunida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir etilganligini haqqoniylikini tan olishning asosi va uslubi bo'lib xizmat qiladi, ya'ni kvalifikatsiya jinoiy qilmishni, jinoiy bo'lmagan qilmishdan farqlash vazifasini bajaradi.

Kvalifikatsiya (yuridik baho) jinoyat protsessining barcha bosqichlarida amalga oshiriladi. Dastlab u taxminiy birlamchi xususiyatlarga ega bo'ladi[9]. Sodir etilgan qilmish haqida to'liq ma'lumotlar to'rlangandan so'ng sodir etilgan qilmishga to'g'ri huquqiy baho berish aniqlashtiriladi.

Qilmishga to'g'ri huquqiy baho bermasdan, jinoyat ishi bo'yicha yakuniy xulosa qabul qilish mumkin emas. Shuning uchun ham jinoyat ishini qo'zg'atish uchun aybdorning qilmishiga mantiqan mos keluvchi tahminiy normani tanlash kerak bo'ladi. Shu bilan birga aytish joizki, qilmishga dastlabki huquqiy baho berish shart hisoblanadi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda uni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

Rivojlanish vaqti bo'yicha: kvalifikatsiya jarayon sifatida; kvalifikatsiya ushbu jarayonning natijasi sifatida.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning subyekti bo'yicha: rasmiy (legal); norasmiy (doktrinal).

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning tugallanish darajasi bo'yicha: boshlang'ich; dastlabki; yakuniyga bo'linadi. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning mazmuni bo'yicha esa jinoyat tarkibining alohida belgilari bo'yicha kvalifikatsiya qilish; butun jinoyat tarkibi bo'yicha kvalifikatsiya qilish; alohida turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish; bir guruhga mansub jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish; turli shakldagi (tamom bo'lmagan jinoyat, bir qancha jinoyat, ishtirokchilikda sodir etilgan va sh.k.) jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish; jinoiy hisoblanmagan qilmishlarni kvalifikatsiya qilish.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning aniqlik darajasi bo'yicha: to'g'ri; noaniq; noto'g'ri. Jinoyatlarni jarayon va natija sifatida kvalifikatsiya qilishning turlari yuqorida tahlil qilindi. Jinoyatlarni rasmiy (legal) kvalifikatsiya qilish bu – davlatning maxsus vakolatga ega bo'lgan (surishtiruv, tergov, prokuratura va sud) organ xodimlari tomonidan sodir etilgan qilmishga huquqiy baho berish bilan bog'liq faoliyatidir. Jinoyat ishlari bo'yicha ular tomonidan qabul qilingan qarorlar yuridik kuchga ega bo'lib, aniq yuridik hujjatlarda o'z aksini topadi[10].

Jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun har bir mas'ul shaxslardan jinoyat qonunchiligini yaxshi bilishi, sodir etilgan qilmishlardagi faktik holatlarni sinchikovlik bilan o'rganib, jinoiy-huquqiy baho bera olish qobiliyatiga ega bo'lishlari shart.

Rasmiy kvalifikatsiyaning belgilariga ko'ra: qilmishga berilgan baho huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi; muayyan huquqiy oqibatni keltirib chiqaradi; kvalifikatsiya aniq jinoyat ishi materiallariga taalluqli bo'ladi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning norasmiy (doktrinal) turiga advokatlarning va boshqa shaxslarning ariza va shikoyatlarida, ommaviy axborot vositalarida. Shuningdek, ilmiy ishlarda va ilmiy nashriyotlarda u yoki bu darajada ijtimoiy xavfli qilmishga huquqiy baho berishi tushuniladi. Masalan, "Jinoyat kodeksiga sharhlar"dagi olimlarning bergan sharhi, ommaviy axborot vositalarining u yoki bu jinoyat ishi bo'yicha gazeta yoki jurnal bergan maqolasi.

Norasmiy kvalifikatsiya yuridik oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Biroq, aksariyat hollarda ommaviy axborot vositalarida namoyish qilingan yoki chop etilgan ma'lumotlarni qilmishga berilgan huquqiy bahoni o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunday qilib, norasmiy kvalifikatsiya rasmiy kvalifikatsiya qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazadi.

Norasmiy kvalifikatsiyaning belgilari: muayyan huquq va majburiyatlarni tashkil etmaydi; chegaralanmagan shaxlar dorasida amalga oshiriladi; o'zida ilg'or fikr va qarashlarni aks ettirgan

holda huquqni o'rganishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi; jamoatchilik fikrini shakllantirishga sharoit yaratadi.

Boshlang'ich kvalifikatsiya – bu boshlang'ich ma'lumotlar asosida (jinoyat ishini qo'zg'atish bosqichida mavjud bo'lgan og'zaki yoki yozma ma'lumotlar, ariza, shikoyatlar va b.) amalga oshiriladigan kvalifikatsiyadir.

Dastlabki kvalifikatsiya – bu dastlabki tergov jarayonida tergovchi tomonidan jinoyat tarkibi jihatdan yuridik baho berishdir.

Yakuniy kvalifikatsiya – bu sud instantsiyalari (appelyatsiya, kassatsiya, nazorat va shu bilan birga Oliy sud) tomonidan amalga oshiriladigan kvalifikatsiyadir.

Jinoyat tarkibining alohida belgilari bo'yicha kvalifikatsiya qilish – bu jinoyat belgilari bo'yicha alohida yuridik baho berishni anglatadi.

Butun jinoyat tarkibi bo'yicha kvalifikatsiya qilish – jinoyatning barcha tarkibiy qismlarini jamlagan holatda birgalikda baholashni talab etadi.

Alohida turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish – xatti-xarakatlarning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilib, ularni aniq jinoyat tarkibi belgilariga mos ekanligini taqqoslash lozimligini anglatadi.

Bir guruhga mansub jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish – bir-biriga yaqin va o'xshash individual xususiyatlarga ega bo'lgan, jinoyatlarning guruhiga huquqiy baho berishni nazarda tutadi. Masalan, shaxsga qarshi jinoyatlar.

Turli shakldagi (tamom bo'lmagan jinoyat, bir qancha jinoyat, ishtirokchilikda sodir etilgan va sh.k.) jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish – jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning umumiy qoidalaridan kelib chiquvchi turli xususiyatlardagi holatlar nuqtai nazaridan qilmishga yuridik baho berishni belgilab beradi.

Jinoiy hisoblanmagan qilmishlarni kvalifikatsiya qilish – jinoyat qonunida qilmishning jinoiyligi istisno qiluvchi holatlar mavjudligida va jinoyat sodir etishdan ixtiyoriy qaytish, shuningdek, aybsiz holatda zarar yetkazish bilan qonun normalarini qo'llashni anglatadi.

To'g'ri kvalifikatsiya – bu qonunga aniq va to'liq muvofiq keluvchi kvalifikatsiyadir. Noaniq kvalifikatsiya – bu sodir etilgan qilmish belgilariga mos keluvchi jinoyatning asosiy tarkibini to'g'ri aks ettiruvchi, biroq uning fakultativ belgilariga (kvalifikatsiya qilinuvchi yoki og'irlashtiruvchi holatlar) muvofiq kelmagan kvalifikatsiyadir.

Noto'g'ri kvalifikatsiya – qilmishning mavjud belgilari bo'yicha qonunga mos kelmaydigan kvalifikatsiyani anglatadi[11].

Qilmishga berilgan baho quyidagi hollarda noto'g'ri kvalifikatsiya qilingan deb topiladi, agar: sodir etilgan qilmish belgilarini qamrab oluvchi jinoyat qonuni normasi o'rniga boshqa norma qo'llanilgan bo'lsa, deb kvalifikatsiya qilish; yagona jinoyat bir qancha jinoyat sifatida baholangan bo'lsa; bir qancha jinoyat yagona jinoyat sifatida baholangan bo'lsa.

Noto'g'ri kvalifikatsiya qilish muayyan holatlarda uning o'zi jinoiy qilmish sifatida baholanadi. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish huquq nazariyasida ishlab chiqilgan va qonunda shakllantirilgan holatlarga asoslanadi. O'z navbatda bu holatlar, falsafa nazariyasidan kelib chiqadigan muayyan metodologik asoslardan kelib chiqadi.

Falsafa, yuridik normani to'g'ri qo'llashning ilmiy asosini ta'minlab, sodir etilgan qilmishni huquq normalari bo'yicha kvalifikatsiya qilishda namoyon bo'ladigan qonunchilik tartibini asoslab beradi. Aniq holatga nisbatan huquq normasini qo'llash jarayonining gnoseologik tabiatini tavsiflovchi falsafiy kategoriyalarning ahamiyati ham kam emasdir.

Bunda yakkalik va umumiy, aniq va abstrakt kategoriyalar hamda mutloq va nisbiy haqiqatning tushunchalari muhim ahamiyatga egadirlar.

Yakkalik va umumiylikning o'zaro munosabati – kvalifikatsiyaning falsafiy asosi. Umumiylik va yakkalik, real mavjudlikni aks ettiruvchi kategoriyalardir[12].

Ta'kidlash joizki, jinoiy-huquqiy adabiyotlarda yagona jinoyat tushunchasi, boshqa ma'noda, masalan jinoyatlar majmuidan farqlashda ishlatiladi.

Yagona xodisa behisob turli xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Har qanday aniq jinoyat turli xil belgilar bilan tavsiflanishi mumkin. Masalan, uni sodir etgan shaxsni tavsiflovchi belgilar (uning

biografik ma'lumotlari, tashqi ko'rinishi, xarakterining xususiyatlari, xulq-atvorining xususiyatlari va hokozolardan iborat) yoki qilmishning o'ziga xos belgilari (aybdor tomonidan qo'llanilgan usul, kelib chiqqan oqibatlar, jinoyat sodir etish joyi, vaqti va vaziyati va x.k.). Har qanday narsa, predmet to'g'risida taassurotga ega bo'lish mumkin qachonki u biz tomondan o'ziga xos barcha sifatleri va xususiyatlari bilan tasvirlansa. Shuning uchun biz aniq jinoyat to'g'risida yagona xodisa, ya'ni obyektiv mavjudlikning xodisasi sifatida so'z yuritsak, biz tergovchi yoki sud tomonidan jinoyat ishida aks ettirilganligidan yoki ettirilmaganligidan qat'iy nazar unga tegishli bo'lgan va kvalifikatsiya uchun ta'sir etadigan va ta'sir etmaydigan behisob belgilarni nazarda tutamiz.

Jinoyat ishda biz yagona jinoyatning shunchalik to'liq tavsiflashga erisha olmaymiz. Jinoyat ishini tergov qilishda va hal qilishda bizni odatda aniq qilmishning jinoyat-huquqiy, kriminologik, protsessual yoki boshqa huquqiy belgilari qiziqtiradi. Aniq jinoyatning boshqa belgilari esa jinoyat ishning doirasidan tashqarida qolib ketadi. Masalan, jinoyatchi shaxsning sochini rangi, jinoyatchi o'g'irlangan velosipedda ketgan yo'lining asfalt qatlamining xususiyatlari, yoki velosipedning seriya raqami – bularning barchasi sodir etilgan qilmish yoki jinoyatchi shaxsga tegishli belgilar, lekin ular jinoiy javobgarlik masalasini hal etilishiga ta'sir etmaydilar, shuning uchun ham ular jinoyat-huquqiy ahamiyatga ega emaslar[13]. Bu belgilarning ayrimlari jinoyatni tergov qilish uchun aniqlanishi zarur bo'lganligi ishda shunchaki o'z aksini topishlari mumkin (masalan, shaxsni tanib olish uchun).

Sodir etilgan shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish uchun uning belgilarini aniqlash yetarli emas. Sodir etilgan qilmish jinoyat qonuni bilan nazarda tutilganligini ham aniqlash zarur. Buning uchun sodir etilgan qilmish belgilari bilan jinoyat-huquqiy normasining belgilari bilan mosligi aniqlash kerak[14].

Shaxsga qarshi jinoyatni nazarda tutuvchi norma tuzilayotganda, unda bu turdagi barcha ijtimoiy xavfli qilmishlarning muhim belgilari (qonun bilan shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning xususiyatlari tavsiflanadigan) umumlashtirilgan shaklda belgilanadi[15]. Natijada shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning xususiyatlarining tushunchasi, JKning Maxsus qism, birinchi bo'lim shaxsga qarshi jinoyatlar moddalarida ko'rsatilgan belgilarga ega bo'lgan har qanday ijtimoiy xavfli qilmishlarga taalluqli bo'ladi.

Shunday qilib, JK Maxsus qism normalarida nazarda tutilgan aniq shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish uchun jinoyat tarkiblari umumiy holat, deb hisoblanadi. Real hayotda har qanday sodir etilgan qilmish esa yakkalikni anglatadi. Ijtimoiy xavfli qilmishga huquqiy baho beruvchi shaxslar hayotda sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarning belgilari hamda JKning Maxsus qism jinoiy-huquqiy normada shaxsga qarshi jinoyatlarni tarkibni nazarda tutuvchi belgilari bilan o'rtasidagi moslikni aniqlaydi.

Masalan, shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning mantiqiy usullari mavjud. Barchamizga ma'lumki, mantiqan o'ylaganda, jinoyat qonuni moddalarini qo'llash va ularni tanlash tartibi, shuningdek, har qanday jinoyat turlarini aniqlash asoslari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning printsiplari va uning umumiy qoidalari mavjuddir. Shu nuqtai nazardan, shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning umumiy nazariyasi, huquqiy normalarni amalga tadbiiq etish muammolari doirasida ko'rib chiqiladi[16].

Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda mantiq va yurisrudentsiya muhim ichki aloqadorlikka ega hisoblanadi[17]. Adabiyotlarda belgilanishicha, "formal mantiq qonunlarini qo'llashning favqulotta kengligiga qaramay (ular barcha fanlarda qo'llaniladi), biroq, ular muayyan sharoitlarda o'z kuchini yo'qotadi (masalan, biz o'rganayotgan rredmetlarni o'zgarishida, ularning rivojlanishini anglay olmagan vaqtlarda)"[18].

Biroq, yuridik normalar, mantiq kategoriyalariga taqqoslaganda, bevosita voqealarni rivojlanish harakatlarini o'zida aks ettira olish imkoniyatiga ega emas. Odatga ko'ra, Maxsus qism moddalari shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish dispozitsiyalarida jinoiy qilmish rivojlanishining biron bir "asosiy to'xtamlari", ko'p hollarda, jinoiy qilmishning tugallanish vaqtlari aks ettiriladi. Shuning uchun, kvalifikatsiyada faqat voqealar rivojlanishining real jarayonlaridagi muayyan vaqt inobatga olinadi.

Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning retrospektiv rivojlanish tarixini tahlil qilish uchun avvalambor ushbu jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish bosqichlari batafsil ko'rib chiqish

maqsadga muvofiq. Yuridik adabiyotlarda jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish bosqichlari haqida turlicha qarashlar bildirilgan. Jumladan, A.M.Zatserin va V.I. Kudryavtsevlar jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratadi: 1) ishning faktik holatlarini tahlil qilish; 2) mos keluvchi normani tanlash (qidirish); 3) kerakli normaning tashkil qiluvchi yuridik manbaning tuzulish jumlasini to'g'ri (noto'g'ri) ekanligini aniqlash; 4) normaning maqsadini va uning tuzilishini belgilash; 5) normani sharhlash; 6) yakuniy xulosani mustahkamlovchi normani aniqlab, qaror qabul qilish. Shuningdek, ayrim adabiyotlarda, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish bosqichlari jinoyat ishini qo'zg'atishdan to sudning hukmi chiqqan davrgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi[19], deb ta'kidlaydilar.

Ammo, shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jinoyat ishini ko'rib chiqish jarayonlarining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi mumkin, shuning uchun uning chegarasini bu tariqa belgilash, jinoyatni to'liq kvalifikatsiya qilish imkoniyatlarini chegaralab qo'yadi[20]. Chunki, kvalifikatsiya qilish jarayoni sud hukmi chiqqandan so'ng ham apellyatsiya, kassatsiya yoki nazorat tartiblarida ko'rib chiquvchi bosqichlarda ham diqqat markazida bo'lishi lozim.

Hozirgi kunda yuridik adabiyotlarda, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning quyidagi bosqichlarga tayanib olib borish umume'tirof etilgan[21].

1-bosqich. Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish bosqichida sodir etilgan ijtimoiy qilmish qaysi belgilari aniq belgilanish sifatida tan olinishi lozim[22].

Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat ishi ozmi yoki ko'pmi voqea va hodislarining murakkab faktik ko'rinishiga ega bo'ladi. Shuning uchun ham shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos bo'luvchi surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudga ma'lum bo'lgan qilmishga yuridik jihatda baho berish nuqtai nazaridan muayyan tasmol yoki gipotezalarni ilgari surishdan boshlanadi.

Ta'kidlash joizki, shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishni faktik belgilarini aniqlash tartibi, odatga ko'ra mustaqil xususiyatga ega bo'ladi. Bunday vaziyatda ko'p holat "huquqiy qoidalar nisbatan qanchalik to'g'ri yo'nalish belgilab olish"[23]dagi tergovchining huquqiy tajriba va bilim darajasiga bog'liq bo'ladi.

2-bosqich. Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda sodir etilgan qilmishning turdosh belgilarini aniqlash. Ushbu bosqichda huquqni qo'llovchi sodir etilgan qilmishning turdosh obyektini aniqlaydi (ushbu qilmish jinoyat qonunining shaxsga qarshi jinoyatlar bo'limida joylashgan).

Jinoyat protsessual kodeksi faqat jinoyat belgilarini tashkil qiluvchi yetarli ma'lumotlar bo'lgan taqdirdagina, shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilib ushbu fakt bo'yicha ishni qo'zg'atish mumkinligini nazarda tutadi. Tergovchi shu vaqtgacha olgan ma'lumotlarini tahlil qilib, ushbu ma'lumotlarning yig'indisi qaysi jinoyat tarkibiga mos kelishi mumkinligi haqidagi tahmin asosida umumiy xulosaga kelishi shart. Ushbu masalani mantiqan hal etish majburiy xususiyatga ega hisoblanadi, chunki jinoyat ishini qo'zg'atish qarorida jinoyat qonunining normasi ko'rsatilishi majburiy, hamda shu asosida ishning keyingi yo'nalishlari belgilab olinishi kerak.

Albatta mazkur qarorda berilayotgan kvalifikatsiya, dastlabki hisoblanib, sodir etilgan jinoyat hususiyatiga taalluqli bo'lgan, gipotezalardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Ko'p hollarda ko'rsatilgan vaqt oralig'ida qilmishning faktik holatlari haqida to'liq ma'lumotlar mavjud bo'lmaydi. Bunday holatlarda tergov ishini faqat mavjud ma'lumotlar asosida rejalashtirish mumkin. Shaxsga qarshi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'atayotgan shaxs odatga ko'ra, jinoyat belgilarini ko'rsatuvchi ayrim faktlarga tayanadi. Biroq, sodir etilgan qilmishni kvalifikatsiya qilishga oid bo'lgan u yoki bir necha tasmollarni tuzish uchun ma'lumotlarning o'zi kifoya hisoblanadi.

Buni aniq misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Chekka bir qishloq dalalaridan birida, bosh qismidan o'q-otar qurol bilan yaralangan murda topildi. Mazkur murdadan, uning kiyimlaridan boshqa, shaxsini tasdiqlovchi hujjat yoki boshqa mulklar topilmadi. Biroq, murdaning, shu oradagi yaqin qishloqlardan birida istiqomat qilgan B.ning murdasi ekanligi aniqlandi.

Bunday ma'lumotlar jinoyat sodir etilganligan dalolat beradi va bir qancha tasmollar tuzish uchun imkoniyat yaratadi. Masalan: o'zini-o'zi o'ldirgan, qasddan odam o'ldirish (og'irlashtiruvchi

yoki yengillashtiruvchi holatlar mavjudligida), o‘lim kelib chiqishiga sabab bo‘lgan qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish, terrorizm va boshqa odam o‘limini nazarda tutuvchi jinoyatlar. Demak, ko‘rib turibmizki, bunday ma‘lumotlarni olgandan so‘ng, darhol inson hayotidan mahrum qilishni nazarda tutuvchi bir-biriga o‘xshash jinoyat tarkiblari haqidagi fikrga kelinadi.

Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, tasmol qilish imkoniyatlari yuqori, biroq shu bilan birga chegarlangandir. Ularning barchasi ish bo‘yicha – odam o‘limi – faktini aniqlash bilan bog‘liqdir. Mazkur belgilar kvalifikatsiya qilish nuqtai nazaridan, to‘liq bo‘lmasada, jinoyat obyektini aniqlash imkonini beradi.

Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat subyektini, jinoyatning obyektiv va subyektiv tomoniga kelsak, ular haqida hali hech qanday ma‘lumotlar ma‘lum bo‘lmaydi[24].

Bizningcha, hech bo‘lmaganda, shaxsga qarshi jinoyat tarkibi bilan belgilangan jinoyat huquqiy tomoni jihatdan zarar yetkazgan yoki zarar yetkazish xavfini keltirib chiqargan jinoyat sodir etilish faktining aniqlanganligi jinoyat ishini qo‘zg‘atishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat obyektiga qilingan tajovuzdan, u yoki bu shaxsning jinoyat sodir etishga bo‘lgan ruhiy munosabatini aniqlash haqidagi dastlabki ma‘lumotlarni olish mumkin.

Shaxsga qarshi jinoyatning obyektiv tomoni haqidagi ma‘lumotlar ham, qilmishni dastlabki kvalifikatsiya qilish uchun asos sifatida xizmat qiluvchi belgilar asosida olinishi mumkin[25].

Qilmishni kvalifikatsiya qilishning dastlabki bosqichlaridanoq, amaldagi jinoyat qonunchiligi haqida aniq tasavvurga ega bo‘lish shart. Jinoyat qonuni normalari haqida yaxshi bilimga ega bo‘libgina, vakolatli shaxs hech qanday imkoniyatni chetda qoldirmagan holda, kvalifikatsiya qilish uchun zarur bo‘lgan barcha tasmollarni bera olishi mumkin. Jinoyat qonuni normalarini yaxshi bilmaslik, jinoyat ishini tergov qilishning va qilmishga baho berishning noto‘g‘ri tomonga yo‘nalish belgilanishiga olib keladi.

Mazkur bosqich, jinoyat ishini qo‘zg‘atgandan so‘ng, to shaxsni ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilish to‘g‘risidagi qaror chiqargunga qadar davom etadi[26]. Ushbu davr maboynida agarda, jinoyat ishini qo‘zg‘atgunga qadar gipoteza va tasmollar ilgari surilgan bo‘lsa, bunda ushbu gipoteza va tasmollar tekshiriladi va baholanadi.

3-bosqich. Mazkur bosqich shaxsga qarshi jinoyatlarni malakalashtirish jarayonida jinoyatlarning turiga qarab, sodir etilgan qilmishning barcha boshqa o‘xshash jinoyatlardan farqlab, uni Jinoyat kodeksi Maxsus qismining qaysi normasiga to‘liq mos kelishligini aniqlashdan iborat (masalan, “Qasddan odam o‘ldirish –97-m.”, yoki 97-m. 2-q. “d” bandi).

Shaxsga ayb e‘lon qilish uchun jinoyat obyektini, obyektiv tomon, subyektini va subyektiv tomonning faktik belgilarini aniqlash talab etiladi.

Ko‘p hollarda yangi aniqlangan holatlarning aniqlanishi munosabti bilan qilmishga berilgan dastlabki baho, keyinchalik o‘zgarishi mumkin.

Shunday qilib, biz yuqorida keltirgan misoldagi B.ni hayotidan mahrum qilish haqidagi jinoyat ishi bo‘yicha, jinoyat ishi qo‘zg‘atilgandan so‘ng, jismoniy o‘ldirish faktini aniqlash uchun, sud tibbiyot ekspertizasi o‘tkazildi. Uning natijalariga ko‘ra, yaqindan otib o‘ldirish fakti tasdiqlanmadi. Shuningdek, zaruriy mudofaa, o‘zini-o‘zi o‘ldirish va baxtsiz xodisa bo‘yicha ilgari surilgan tasmollar inkor etildi. Jabrlanuvchining bosh tanasidan olingan o‘q, ov miltig‘idan otilganligi aniqlandi. Voqea sodir etilgan vaqtda B. mast holda bo‘lgan.

To‘plangan mazkur ma‘lumotlar odam o‘ldirish haqidagi tasmolni tasdiqlaydi va tergovni ushbu yo‘nalish bo‘yicha olib borish kerakligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, hali mazkur jinoyatni sodir etgan shaxs, ya‘ni jinoyat subyektini va subyektiv tomoni aniqlanmadi. Bunda bizda qilmishni qasddan yoki ehtiyotsizlikdan so‘dir etilganligi haqidagi tasmollar o‘z kuchini yo‘qotmaydi va unlarni tahlil qilish borasida tergov harakatlarini davom ettirish kerakligini ko‘rsatadi. Shuningdek, bizda bosqinchilik hujumi, qasddan odam o‘ldirish va ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish kabi tasmollar mavjud[27].

Tergov harakatlari natijasida biz quyidagi ma‘lumotlarni aniqladik. Voqea sodir bo‘lgan kuni B. ov qilish uchun Sh. bilan birga ovga borgan. Guvoh tariqasida Sh.ni so‘roq qilinganda, u haqiqatan

ham B. bilan birga ovga chiqqanligini tan oldi, biroq u ovdan B.dan oldin qaytganligini va B.ning o‘zi ovni davom ettirganligini ma’lum qildi.

Sh.ning ov miltig‘i ko‘zdan kechirilganda, B.ning tansidan topilgan o‘q bilan uning kalibri o‘xshash ekanligi aniqlandi. Shundan so‘ng ov miltig‘ini kriminalistik ekspretizadan o‘tkazish uchun yuborildi. Ekspert xulosasiga ko‘ra, B.ning tanasidan topilgan o‘q, tadqiq qilish uchun berilgan ov miltig‘idan otilganligi aniqlandi.

Shundan so‘ng Sh. o‘z ko‘rsatmasini o‘zgartirib, B.ni ehtiyotsizlik orqasida o‘ldirib qo‘yganligi haqida ko‘rsatma berdi. Uning ko‘rsatmasiga ko‘ra, ov qilish vaqtida Sh. yiqilib tushgan va yerga yiqilgan vaqtida zarbadan miltiq otilib ketgan va o‘q B.ning bosh qismiga borib tekkan. B.ning o‘lganligini ko‘rib, javobgarlikdan qo‘rqib, Sh. voqea joyidan yashiringan. Sh.dan B.ning yonida bo‘lgan hujjatlari yoki boshqa qimmatbaho narsalari so‘ralganda, ular haqida hech narsa bilmasligini ma’lum qildi.

Ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish tasmoli, tergovchining ayrim faktlari bilan tasdiqlanishi mumkin. Shuning uchun ham tergovchi ushbu tasmol bilan chegarlanishi va tergovni yakunlashi mumkin edi. Biroq, qilmishga to‘g‘ri baho berilganligiga ishonch xosil qilish uchun gumon qilinayotgan shaxsning ko‘rsatmalaridan kelib chiquvchi boshqa tasmollarni ham tekshirish kerak bo‘ladi. Undan tashqari, B.ning shaxsiy mulklari qayerga yo‘qolganligi haqidagi ma’lumot o‘z tasdig‘ini topmadi.

Sh.ning o‘q-otar quroli texnik jihatdan to‘liq soz bo‘lgan. Shuning uchun Sh. yiqilib tushganda, qurol o‘z-o‘zidan otib yuborishi haqidagi ko‘rsatmaga ishonish, to‘liq tasdig‘ini topa olmaydi va unga ishonish qiyin.

Keyinchalik jinoyat sodir bo‘lgan joyni tegishli tergov harakatlari orqali Sh. tomonidan berilgan ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish kabi ko‘rsatmasi yolg‘on ekanligidan dalolat berdi. Jumladan aniqlanishicha, B.ning murdasi topilgan joyda, unga yetkazilgan jarohat, hech qachon yotgan holda o‘q otish bilan yetkazish mumkin emasligi va uni yer satxidan 1,5 metr bandlikdan yetkazish mumkinligi aniqlandi.

Shundan so‘ng, tintuv o‘tkazish natijasida Sh.ning xonadonidan B.ga tegishli bo‘lgan hujjatlar va boshqa mulklari topildi. Mazkur faktlar ta’siri ostida Sh. B.ni o‘ldirganligi haqida ko‘rsatma berishga majbur bo‘ldi.

Uning ushbu ko‘rsatmalari va tergov harakatlarining natijalari tergovchida Sh.gi nisbatan “ta’magirlik niyatida” qasddan odam o‘ldirish bo‘yicha ayb e’lon qilishga olib keldi.

Olingan ma’lumotlar nuqtai nazaridan qilmishga bunday baho berishda biz jinoyatning obyekt, obyektiv tomoni, subyekt va subyektiv tomon belgilarini to‘liq isbotlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan huquqni qo‘llovchi Sh.ga nisban ayblov xulosani tuzishi mumkin.

Shaxsga qarshi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jarayoni – sodir etilgan real fakt (qilmish) belgilarini jinoyat-huquqiy normalarga mosligini o‘rnatishni tashkil etadi. Shuning uchun jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jarayoni o‘ziga ikkita elementni qamrab oladi: 1) jinoyat qonuni normalari jinoiy qilmishning o‘ziga xos modelidan tashkil topadi; 2) huquqiy baho berishga mos keluvi hayotiy hodisalarni o‘zida mustahkamlaydi.

Shubhasiz, faqat jinoyat qonuni normalari sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish nuqtai nazaridan unga baho berishda asosiy o‘rinni tashkil etadi.

Jinoyat qonuni qat’iy ravishda ijtimoiy xavfli qilmish belgilardan tashkil topadi. Ushbu ro‘yxatni qonunda belgilangan tartibdan tashqari kengaytirib talqin etishga yo‘l qo‘yilmaydi. O‘zbekiston Respublikasi JKga asosan “O‘zbekiston Respublikasining jinoyat to‘g‘risidagi qonun hujjatlari Konstitutsiya va xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan normalariga asoslangan bo‘lib, ushbu Kodeksdan iboratdir”. Jinoiy javobgarlikni nazarda tutuvchi yangi qonunlar, mazkur jinoyat kodeksiga kiritilishi shart hisoblanadi.

Sudlov amaliyoti, ilmiy xodimlar yoki alohida fuqarolar JKda ko‘rsatilgan jinoyatlar ro‘yxatiga qo‘shimchalar kiritish yoki huquqiy normalarga o‘zgartirish kiritish huquqiga ega emaslar.

Jinoyat qonunining biron-bir huquqiy normasini sharhlash faqat normaning qonunchilik tuzilishi chegarasi doirasida qonunga asoslangan holda amalga oshirilishi mumkin. Qonundagi muayyan kamchiliklar yoki boshqa muammoli vaziyatlar faqat qonunchilik yo‘li bilan hal etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi boblar, ya'ni hayotga qarshi jinoyatlar; sog'liqqa qarshi jinoyatlar; hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar; jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar; oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar; shaxsning ozodligi, sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi jinoyatlar va fuqarolarning konstitusiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar qamrab oladi.

Jinoyat kodeksning ushbu boblarda ajratish shaxsning hayoti, sog'lig'i, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini oliy qadriyat sifatida himoya qilish va shaxs manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib inson huquqlari, aynan shaxsni himoya qilishga qaratilgan.

Xulosa sifatida ta'kidash joizki, shaxsga qarshi jinoyatlarni jinoyat huquqi tomonidan himoya qilishga qaratilgan va insonning hayoti, sog'lig'i, jinsiy erkinligi hamda konstitusiyaviy huquq va erkinliklari ta'minlash ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiluvchi ijtimoiy xavfli qilmishlardir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Зацепин А. М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М., 2017. – 304 с.; Марчук В. В. Методологические основы квалификации преступления: монография. – М., 2016. – 440 с.; Рагог А. И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М., 2016. – 229 с.; Черненко Т.Г. Квалификация преступлений. Вопросы теории и практики. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 188 с.; Корнеева А. В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / отв. ред. А. И. Рагог. – М., 2017. – 112 с.; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений – 2-е изд., перераб. и дополн. - М., 2004. – 304 с.; Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации преступления / Г.П. Новоселов // В сборнике: Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей Вятский государственный университет. 2017. С. 46-50.; Миренский Б.А. Вопросы квалификации преступлений органами внутренних дел. – Т., – 1990, – 63 с., Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. –М., 2003. – 448 с., Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М., 2007. – 336 с. (Zatserin A. M. Dorolnitelnaya qualification rresurrlenia. Obshchie i sretsialnye vorrosy: monograrh. - M., 2017. - 304 r.; Marchuk V. V. Methodology basic qualification: monograrh. - M., 2016. - 440 r.; Rarog A. I. Rroblemy qualificatsii rresturleniy ro sub'ektivnym rriznakam: monograrh. - M., 2016. - 229 r.; Chernenko T.G. Qualification rresrleniy. Vorrosy theory and rpractice. - Kemerovo: Kemerovsky Gosudarstvennyy University, 2012. - 188 r.; Korneeva A. V. Teoriya qualificatsii rresturleniy: uchebnoe rosobie / otv. ed. A. I. Rarog. - M., 2017. - 112 r.; Kudryavtsev V.N. Obshchaya teoriya qualificatsii rresrleniy - 2-e izd., rererab. i doroln. - M., 2004. – 304 r.; Novoselov G.R. Algoritm ugovovno - rravovoy qualificatsii rresturleniya / G.R. Novoselov // V sbornike: Obshchestvo i rresturnost: ugovovno-rravovye, renitentsiarnye i kriminologicheskie asrekti sbornik nauchnyx stately Vyatskiy gosudarstvennyy universitet. 2017. P. 46-50.; Mirensky B.A. Vorrosy qualificatsii rresrleniy organami vnutrennix del. - T., - 1990, - 63 r., Gauzman L.D. Rresrleni qualification: law, theory, rpractice. -M., 2003. - 448 r., Kuznetsova N.F. Rroblemy qualificatsii rresrleniy: Lektsii ro sretskursu "Osnovy qualificatsii rresrleniy" / Nauch. ed. i rredisl. Academician V.N. Kudryavtseva. - M., 2007. - 336 r.).
2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 3. Махсус қисм. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизлигига қарши жиноятлар. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Харбий-техник институти, 2018. – 447 б.; Матлюбов Б.Б. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 2006. – 23 с., Наимов С.С. Қилмишининг жиноят-ҳуқуқий нормалар рақобатида квалификация қилишининг назарий ва амалий масалалари: Юрид. фан. ном. дис... автореф. – Т., 2007. – 26 б. (Rustambaev M.Kh. Course of criminal law of the Rerublic of Uzbekistan. Volume 3. Srecial rart. Crimes against the rerson. Crimes against reace and security. Textbook. 2nd edition, surrlemented and revised. - Т.:

- Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 447 r.; Matlyubov B.B. Ugolovno-pravovoe znachenie sovokurnosti prestupleniy // Autoref. dis. ... candy. walk science - T., 2006. - 23 r., Naimov S.S. Theoretical and practical issues of qualification of the crime in competition of criminal-legal norms: Jurid. science. name dis... autoref. - T., 2007. - 26 r.).
3. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. (Zatserin A.M. Dorolnitelnaya qualification prestupleniya. Obshchie i spetsialnyye vorrosy: monograrh. - M.: Rrosrect, 2017. - 304 r.).
 4. Марчук В.В. Методологические основы квалификации преступления: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 44. (Marchuk V.V. Methodology basic qualification: monograrh. - M.: Yurlitinform, 2016. - S. 44.).
 5. Парог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М.: Проспект, 2016. – 229 с. (Rarog A.I. Rroblemy qualificatsii prestupleniy ro sub'ektivnym rriznakam: monograrh. - M.: Rrosrekt, 2016. - 229 r.).
 6. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 3. Махсус қисм. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизлигига қарши жиноятлар. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Харбий-техник институти, 2018. – 447 б.; Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. (Махсус қисми). – Т.: 2003. – Б. 7. (Rustambaev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 3. Special Section. Crimes against the person. Crimes against peace and security. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised. - T.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 447 r.; Rustambaev M.Kh. Criminal law. (Special part). - T.: 2003. - P. 7.).
 7. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. (Zatserin A.M. Dorolnitelnaya qualification prestupleniya. Obshchie i spetsialnyye vorrosy: monograrh. - M.: Rrosrect, 2017. - 304 r.).
 8. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник под общ. ред. Проф. Л.Д.Гаухмана, проф.Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова.-М.:Юрипруденция.1999. С.105. (Ugolovnoe pravo: Chast Obshchaya. Chast Osobennaya. Uchebnik rod obshch. ed. Rrof. L.D. Gaukhmana, Rrof. L.M. Kolodkina and Rrof. S.V. Maksimova.-M.: Jurirrudentsiya. 1999. S.105.).
 9. Марчук В.В. Методологические основы квалификации преступления: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 440 с. (Marchuk V. V. Methodology basic qualification: monograrh. - M.: Yurlitinform, 2016. - 440 r.).
 10. Парог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М.: Проспект, 2016. – 229 с. (Rarog A.I. Rroblemy qualificatsii prestupleniy ro sub'ektivnym rriznakam: monograrh. - M.: Rrosrekt, 2016. - 229 r.).
 11. Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / отв. ред. А. И. Парог. – М.: Проспект, 2017. – 112 с. (Korneeva A. V. Teoriya qualificatsii prestupleniy: uchebnoe gosobie / otv. ed. A. I. Rarog. - M.: Rrosrect, 2017. - 112 r.).
 12. Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации преступления / Г.П. Новоселов // В сборнике: Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей Вятский государственный университет. 2017. С. 46-50. (Novoselov G.R. Algoritm ugolovno - pravovoy qualificatsii prestupleniya / G.R. Novoselov // V sbornike: Obshchestvo i presturnost: ugolovno-pravovoye, renitentsiarnye i kriminologicheskie asrekti sbornik nauchnyx stately Vyatskiy gosudarstvennyy universitet. 2017. S. 46-50.).
 13. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. (Zatserin A.M. Dorolnitelnaya qualification prestupleniya. Obshchie i spetsialnyye vorrosy: monograrh. - M.: Rrosrect, 2017. - 304 r.).
 14. Парог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М.: Проспект, 2016. – 229 с. (Rarog A. I. Rroblemy qualificatsii prestupleniy ro sub'ektivnym rriznakam: monograrh. - M.: Rrosrekt, 2016. - 229 r.).
 15. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / А.В.Наумов [и др.]; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – М., 2023. – 118 с. (Rrestupleniya

- rotiv lichnosti: uchebnoe rosobie dlya vuzov / A. V. Naumov [i dr.]; otvetstvennyye redaktory A. V. Naumov, A.G.Kibalnik. - M., 2023. - 118 r.).
16. Преступления против личности. Учебник. / И. А. Подройкина [и др.]; под редакцией И.А. Подройкиной, Е.В. Серegiной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2023. – 211 с. (Rresturleniya protiv lichnosti. Textbook. / I.A.Rodroykina [i dr.]; editorial office I.A. Rodroykinoy, E.V. Sereginoy. – 2nd ed., rererab. i dor. - M., 2023. - 211 r.).
17. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. 2-жилд. – Тошкент: «Yuridik adabiyotlar rublish», 2021. – 696 б. (Rustambaev M.Kh. Comments on the Criminal Code of the Rerublic of Uzbekistan. Srecial part. Volume 2. - Tashkent: "Legal literature rublish", 2021. - 696 r.).
18. Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации преступления / Г.П. Новоселов // В сборнике: Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей Вятский государственный университет. 2017. С. 46-50.; Наимов С.С. Қилмишнинг жиноят–хукукий нормалар рақобатида квалификация қилишнинг назарий ва амалий масалалари: Юрид. фан. ном. дис... автореф. – Т., 2007. – 26 б. Миренский Б.А. Вопросы квалификации преступлений органами внутренних дел. – Т., – 1990, – 63 с. (Novoselov G.R. Algoritm ugovovno - rravovoy qualificatsii rresturleniya / G.R. Novoselov // V sbornike: Obshchestvo i rresturnost: ugovovno-rravovoye, renitentsiarnye i kriminologicheskie asrekti sbornik nauchnyx statey Vyatskiy gosudarstvennyy universitet. 2017. S. 46-50.; Naimov S.S. Theoretical and rRACTICAL issues of qualification of the crime in comretition of criminal-legal norms: Jurid. science. name dis... autoref. - T., 2007. - 26 r. Mirensky B.A. Vorrosy qualificatsii rresurrleniy organami vnutrennix del. - T., - 1990, - 63 r.).
19. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с.; Кудрявцев В.И. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М., «Юристъ», 2004. – С. 4. (Zatserin A.M. Dorolnitelnaya qualification rresurrlenien. Obshchie i srECIALnye vorrosy: monograrh. - M.: Rrosrect, 2017. - 304 r.; Kudryavtsev V.I. Obshchaya theory qualification rresrreniy. – 2nd ed., rererab. i doroln. - M., "Jurist", 2004. - S. 4.).
20. Кабулов Р., Отажонов А. ва бошқ. Жиноят хукуқи (Махсус қисм). Дарслик / Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – Б. 824. (Kabulov R., Otajonov A. and others. Criminal law (Srecial part). Textbook / Resronsible editor Sh.T.Ikramov. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Rerublic of Uzbekistan, 2014. - B. 824.)
21. Марчук В.В. Методологические основы квалификации преступления: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 440 с.; Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М.: Проспект, 2016. – 229 с. (Marchuk V.V. Methodology basic qualification: monograrh. - M.: Yurlitininform, 2016. - 440 r.; Rarog A.I. Rroblemy qualificatsii rresturleniy ro sub'ektivnym rriznakam: monograrh. - M.: Rrosrekt, 2016. - 229 r.).
22. Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М., 2017. – 304 с.; Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. – М.: Проспект, 2016. – 229 с. Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений. Учебно-метод. пособие. –М.: «МПСИ», 2003. 80 с. (Zatserin A.M. Dorolnitelnaya qualification rresurrlenien. Obshchie i srECIALnye vorrosy: monograrh. - M., 2017. - 304 r.; Rarog A.I. Rroblemy qualificatsii rresturleniy ro sub'ektivnym rriznakam: monograrh. - M.: Rrosrekt, 2016. - 229 r. Shumykhin V. G. Rravila qualificatsii rresrreniy. Educational method. rosobie. - M.: "MRSI", 2003. 80 r.).
23. Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2017. – 112 с.; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификация преступлений. – М., 2004. – 304 с.; Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. Учебное пособие. – М., 2008. – 176 с.; Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. Учебное пособие. – М., 2007. – 336 с. (Korneeva A. V. Teoriya qualificatsii rresturleniy: uchebnoe rosobie / otv. ed. A. I. Rarog. - M.: Rrosrect, 2017. - 112 r.; Kudryavtsev V.N. Obshchaya theory qualification rresrreniy. - M., 2004. - 304 r.; Korneeva A.V. Teoreticheskie osnovy qualificatsii

- resturleniy. Uchebnoe rosobie. - M., 2008. - 176 r.; Kuznetsova N.F. Rroblemy qualification resrreniy. Uchebnoe rosobie. - M., 2007. - 336 r.).
- 24.** Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / отв. ред. А.И. Рапог. – М.: Проспект, 2017. – 112 с. (Korneeva A. V. Teoriya qualificatsii rresturleniy: uchebnoe rosobie / otv. ed. A. I. Rapog. - M.: Rrosrect, 2017. - 112 r.).
- 25.** Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации преступления / Г.П. Новоселов // В сборнике: Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей Вятский государственный университет. 2017. С. 46-50.; Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И.А., Улезько С.И. – М.: Проспект. 2020. 768 с. (Novoselov G.R. Algoritm ugovolno - rravovoy qualificatsii rresturleniya / G.R. Novoselov // V sbornike: Obshchestvo i rresturnost: ugovolno-rravovye, renitentsiarnye i kriminologicheskie asrekti sbornik nauchnyx statey Vyatskiy gosudarstvennyu universitet. 2017. S. 46-50.; Aktualnye rroblemy Osobennoy chasti olovnogo rrava. Textbook. / rod ed. Rodroykina I.A., Ulezko S.I. - M.: Rrosrect. 2020. 768 r.).
- 26.** Зацепин А.М. Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы: монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. (Zatserin A.M. Dorolnitelnaya qualification rresurrrenia. Obshchie i srtsialnye vorrosy: monograrh. - M.: Rrosrect, 2017. - 304 r.).
- 27.** Salomat Niyozova Sararovna. Reasons for the Murder of a Newborn Child by a Mother and Criminal Liability for it. Accerted: 12 June 2024. The Author(s), under exclusive licence to Srringer Nature B.V. 2024.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000